

Raw data: general traits of advertisement call of *Itapotihyla langsdorffii*

Male	Notes per call	Duration call (s)	Power first note (dB)	Power last notes (dB)	intensity modulation (dB)	Call rate (calls/min)
1	8	0,927	95,7	89,2	6,5	14
1	18	1,939	98,2	85,7	12,5	14
1	4	0,343	98,6	82,9	15,7	14
2	3	0,265	98,2	87,7	10,5	5
2	7	0,603	98,6	90,3	8,3	5
2	4	0,5	96,9	83,5	13,4	5
2	5	0,521	98,3	89,8	8,5	5
2	6	0,649	96,9	95,6	1,3	5
2	3	0,273	98,2	90,5	7,7	5
2	6	0,665	100,4	93,9	6,5	5
2	4	0,392	96,9	90,6	6,3	5
2	4	0,407	97,1	88,8	8,3	5
2	4	0,422	97,1	83,4	13,7	5
2	3	0,283	98,9	92,8	6,1	5
2	4	0,417	94,9	92,8	2,1	5
2	4	0,407	93,4	83,3	10,1	5
2	3	0,392	95,6	78,5	17,1	5
2	7	0,752	95,8	80,4	15,4	5
2	4	0,428	94,8	82	12,8	5
2	10	1,077	98,4	87,3	11,1	5
2	4	0,381	100,1	92,3	7,8	5
2	11	1,118	94,8	85,9	8,9	5
2	6	0,598	99,1	83,3	15,8	5
3	7	0,759	100,8	101	-0,2	6
3	6	0,618	96,3	96,4	-0,1	6
3	6	0,615	97,8	98,8	-1	6
3	6	0,886	99,1	97,2	1,9	6
3	4	0,503	95,1	100,7	-5,6	6
3	6	0,662	97,4	100,4	-3	6
4	10	0,668				3
5	9	0,875	100,4	89	11,4	2
5	4	0,356	96	82,4	13,6	2

Male	Internote interval (s)
1	0,119
1	0,091
1	0,082
1	0,084
1	0,071
1	0,071
1	0,08
1	0,08
1	0,063
1	0,084
1	0,076
1	0,078
1	0,071
1	0,065
1	0,073
1	0,067
1	0,067
1	0,089
1	0,067
1	0,084
1	0,067

1	0,075
1	0,069
1	0,075
1	0,084
1	0,082
1	0,052
2	0,1
2	0,101
2	0,057
2	0,035
2	0,058
2	0,029
2	0,065
2	0,032
2	0,066
2	0,07
2	0,207
2	0,106
2	0,107
2	0,101
2	0,094
2	0,102
2	0,087
2	0,173
2	0,075
2	0,09
2	0,079
2	0,074
2	0,098
2	0,093
2	0,093
2	0,09
2	0,09
2	0,108
2	0,147
2	0,099
2	0,091
2	0,112
2	0,099
2	0,098
2	0,11
2	0,035
2	0,059
2	0,026
2	0,109
2	0,126

2	0,102
2	0,097
2	0,091
2	0,09
2	0,109
2	0,094
2	0,099
2	0,113
2	0,111
2	0,202
2	0,095
2	0,1
2	0,104
2	0,095
2	0,106
2	0,131
2	0,113
2	0,097
2	0,116
2	0,096
2	0,088
2	0,095
2	0,067
2	0,037
2	0,046
2	0,099
2	0,093
2	0,127
3	0,11
3	0,094
3	0,106
3	0,106
3	0,112
3	0,114
3	0,106
3	0,1
3	0,105
3	0,098
3	0,107
3	0,093
3	0,092
3	0,106
3	0,103
3	0,108
3	0,086
3	0,084

3	0,096
3	0,097
3	0,394
3	0,095
3	0,092
3	0,225
3	0,096
3	0,106
3	0,095
3	0,107
3	0,139
4	0,089
4	0,086
4	0,082
4	0,026
4	0,009
4	0,028
4	0,061
4	0,011
4	0,133
5	0,097
5	0,095
5	0,092
5	0,076
5	0,088
5	0,087
5	0,088
5	0,095
5	0,094
5	0,098
5	0,097

Raw data: note traits of advertisement call of *Itapotihyla langsdorffii*

Male	Call	Note duration (s)	Minimum Frequency (Hz)	Maximum Frequency (Hz)	Dominant Frequency (Hz) harm 1	Harmonic dominant	Dominant Frequency (Hz) Harm 2
1	1	0,019	1031,2	2625	1359,4	1	
1	1	0,013	1078,1	2531,2	1312,5	1	
1	1	0,014	1125	2578,1	1265,6	1	
1	1	0,019	984,4	2437,5	1312,5	1	
1	2	0,021	1078,1	2578,1	1312,5	1	
1	2	0,018	1171,9	2531,2	1312,5	1	
1	2	0,016	984,4	2531,2	1312,5	1	
1	2	0,018	609,4	2671,9	1406,2	1	

1	2	0,027	234,4	2812,5	1359,4	1	
1	2	0,026	93,8	2625	1359,4	1	
1	2	0,021	140,6	2484,4	1406,2	1	
1	2	0,023	937,5	2718,8	1406,2	1	
1	3	0,021	796,9	2296,9	1500	1	
1	3	0,026	984,4	2296,9	1453,1	1	
1	3	0,027	46,9	2437,5	1406,2	1	
2	1	0,012	1248,9	2540,9	1378,1	1	
2	1	0,011	947,5	2627,1	1464,3	1	
2	1	0,008	1205,9	2368,7	1335,1	1	
2	2	0,01	1248,9	2713,2	1464,3	1	
2	2	0,007	1421,2	2411,7	1593,5	1	
2	2	0,005	1248,9	2239,5	1593,5	1	
2	2	0,008	1119,7	2454,8	1464,3	1	
2	2	0,007	1162,8	2368,7	1378,1	1	
2	2	0,008	904,4	2670,1	1378,1	1	
2	3	0,01	904,4	2670,1	1507,3	1	
2	3	0,017	1292	2411,7	1550,4	1	
2	3	0,01	1421,2	2411,7	1593,5	1	
2	4	0,012	1378,1	2239,5	1593,5	1	
2	4	0,012	1205,9	2497,9	1335,1	1	
2	4	0,011	904,4	2928,5	1679,6	1	
2	4	0,009	861,3	3014,6	1679,6	1	
2	5	0,015	689,1	3014,6	1593,5	1	
2	5	0,015	1248,9	2928,5	1636,5	1	
2	5	0,015	1162,8	2971,6	1636,5	1	
2	5	0,023	689,1	2885,4	1507,3	1	
2	5	0,018	1421,2	2799,3	1593,5	1	
2	6	0,018	1248,9	2670,1	1421,2	1	
2	6	0,014	1076,7	2756,2	1378,1	1	
2	7	0,012	1205,9	2670,1	1421,2	1	
2	7	0,01	1162,8	2411,7	1335,1	1	
2	7	0,01	1205,9	2411,7	1335,1	1	
2	7	0,009	1464,3	2627,1	1593,5	1	
2	7	0,006	1421,2	2670,1	1593,5	1	
2	8	0,014	1378,1	2584	1593,5	1	
2	8	0,014	1378,1	2627,1	1593,5	1	
2	8	0,013	1292	2196,4	1593,5	1	
2	9	0,014	990,5	2540,9	1464,3	1	
2	9	0,015	1248,9	2584	1593,5	1	
2	9	0,009	1033,6	2627,1	1507,3	1	
2	10	0,008	1378,1	2239,5	1593,5	1	
2	10	0,01	1335,1	2239,5	1593,5	1	
2	10	0,01	818,3	2239,5	1378,1	1	
2	10	0,014	1248,9	2497,9	1378,1	1	
2	11	0,013	1205,9	2713,2	1464,3	1	

2	11	0,013	1248,9	2454,8	1421,2	1	
2	12	0,012	1464,3	2885,4	1765,7	1	
2	12	0,01	1335,1	2842,4	1808,8	1	
2	12	0,008	1292	2713,2	1593,5	1	
2	12	0,014	1464,3	2756,2	1507,3	1	
2	13	0,009	947,5	2756,2	1593,5	1	
2	13	0,006	1162,8	2713,2	1550,4	1	
2	13	0,007	689,1	2670,1	1507,3	1	
2	14	0,01	1033,6	2713,2	1507,3	1	
2	14	0,009	1292	2540,9	1335,1	1	
2	15	0,009	904,4	2584	1421,2	1	
2	15	0,007	1119,7	2540,9	1378,1	1	
2	15	0,006	1076,7	2497,9	1335,1	1	
2	15	0,012	775,2	2497,9	1335,1	1	
2	15	0,009	602,9	2497,9	1335,1	1	
2	15	0,012	1033,6	2670,1	1550,4	1	
2	15	0,008	1378,1	2584	1507,3	1	
2	16	0,008	1119,7	2627,1	1507,3	1	
2	16	0,016	646	2540,9	1378,1	1	
2	16	0,01	1248,9	2368,7	1464,3	1	
2	16	0,01	1248,9	2540,9	1335,1	1	
2	17	0,017	1248,9	2454,8	1593,5	1	
2	17	0,01	1205,9	2627,1	1335,1	1	
2	17	0,02	1335,1	2153,3	1593,5	1	
2	17	0,009	1076,7	2411,7	1593,5	1	
2	17	0,016	1248,9	2627,1	1464,3	1	
2	17	0,015	602,9	2325,6	1679,6	1	
2	17	0,008	1119,7	2282,5	1421,2	1	
2	17	0,009	689,1	1981,1	1679,6	1	
2	17	0,012	689,1	2196,4	1636,5	1	
2	17	0,01	689,1	2497,9	1464,3	1	
2	18	0,008	1205,9	2368,7	1335,1	1	
2	18	0,01	1119,7	2713,2	1335,1	1	
2	18	0,009	646	2411,7	1335,1	1	
2	18	0,008	689,1	2024,1	1335,1	1	
2	19	0,016	1335,1	2670,1	1679,6	1	
2	19	0,01	1421,2	2670,1	1593,5	1	
2	19	0,008	990,5	2670,1	1550,4	1	
2	19	0,008	990,5	2627,1	1464,3	1	
2	19	0,008	1378,1	2799,3	1636,5	1	
2	19	0,013	1421,2	2540,9	1636,5	1	
2	19	0,012	1076,7	2670,1	1636,5	1	
2	19	0,011	1205,9	2627,1	1464,3	1	
2	19	0,01	947,5	2584	1378,1	1	
2	19	0,015	1248,9	2584	1335,1	1	
2	20	0,012	1292	2627,1	1593,5	1	

2	20	0,014	1421,2	2368,7	1593,5	1	
2	20	0,012	1421,2	2368,7	1593,5	1	
2	20	0,015	990,5	2928,5	1378,1	1	
3	1	0,013	990,5	2239,5	1162,8	1	
3	1	0,011	990,5	2239,5	1119,7	1	
3	1	0,016	990,5	2239,5	1162,8	1	
3	1	0,014	947,5	2196,4	1119,7	1	
3	2	0,011	1119,7	2282,5	1162,8	1	
3	2	0,012	1033,6	2239,5	1162,8	1	
3	2	0,013	990,5	2282,5	1119,7	1	
3	2	0,013	990,5	2239,5	1162,8	1	
3	2	0,013	1033,6	2239,5	1162,8	1	
3	2	0,016	947,5	2153,3	1076,7	1	
3	3	0,01	1033,6	2325,6	1119,7	1	
3	3	0,013	990,5	2239,5	1162,8	1	
3	3	0,019	689,1	2153,3	1119,7	1	
3	3	0,015	904,4	2196,4	1119,7	1	
3	4	0,024	947,5	2282,5	1162,8	1	
3	4	0,021	990,5	2239,5	1162,8	1	
3	4	0,02	947,5	2239,5	1162,8	1	
3	4	0,013	904,4	2196,4	1119,7	1	
3	5	0,01	1119,7	2325,6	1162,8	1	
3	5	0,014	1076,7	2282,5	1162,8	1	
3	5	0,012	1033,6	2325,6	1162,8	1	
3	5	0,017	990,5	2153,3	1119,7	1	
3	6	0,011	1033,6	2282,5	1162,8	1	
3	6	0,014	990,5	2282,5	1119,7	1	
3	6	0,01	990,5	2282,5	1162,8	1	
3	6	0,014	861,3	2110,3	1162,8	1	
3	6	0,015	861,3	2196,4	1033,6	1	
4	1	0,012	818,3	2971,6	1378,1	1	
4	1	0,01	1033,6	2799,3	1378,1	1	
4	1	0,013	1033,6	2756,2	1335,1	1	
4	1	0,013	1033,6	2842,4	1378,1	1	
4	1	0,013	1378,1	4048,2	1464,3	1	
4	1	0,014	1076,7	3617,6	1335,1	1	
4	1	0,015	1033,6	2497,9	1378,1	1	
5	1	0,014	1119,7	2325,6	1248,9	1	
5	1	0,011	1076,7	2454,8	1292	1	
5	1	0,011	1119,7	2282,5	1292	1	
5	1	0,014	1033,6	2282,5	1248,9	1	
5	1	0,014	1076,7	2239,5	1248,9	1	
5	1	0,014	1076,7	2239,5	1248,9	1	
5	1	0,012	1119,7	2239,5	1248,9	1	
5	1	0,013	1119,7	2239,5	1248,9	1	
5	1	0,016	990,5	2239,5	1248,9	1	

5	2	0,012	1205,9	2454,8	1335,1	1	
5	2	0,011	1119,7	2325,6	1292	1	
5	2	0,008	1033,6	2282,5	1205,9	1	
1	1	0,026	1031,2	2531,2		2	2343,8
1	1	0,023	1031,2	2578,1		2	2390,6
1	1	0,015	1171,9	2531,2		2	2390,6
1	1	0,011	1078,1	2437,5		2	2390,6
1	2	0,031	1125	2531,2		2	2343,8
1	2	0,021	1171,9	2578,1		2	2390,6
1	2	0,027	703,1	2578,1		2	2390,6
1	2	0,016	1125	2531,2		2	2390,6
1	2	0,019	1171,9	2484,4		2	2390,6
1	2	0,016	1171,9	2484,4		2	2390,6
1	2	0,016	1171,9	2531,2		2	2390,6
1	2	0,023	656,2	2531,2		2	2390,6
1	2	0,027	468,8	2531,2		2	2296,9
1	2	0,016	1171,9	2625		2	2437,5
2	2	0,008	947,5	2627,1		2	2497,9
2	5	0,012	1248,9	2971,6		2	2627,1
2	6	0,014	904,4	2799,3		2	2627,1
2	7	0,009	947,5	2713,2		2	2497,9
2	8	0,014	1205,9	2584		2	2497,9
2	9	0,008	1119,7	2713,2		2	2497,9
2	11	0,012	1076,7	3014,6		2	2799,3
2	13	0,01	1248,9	2799,3		2	2584
2	14	0,008	646	2885,4		2	2756,2
3	1	0,018	947,5	2239,5		2	2110,3
3	1	0,012	1033,6	2239,5		2	2110,3
3	1	0,014	1033,6	2196,4		2	2110,3
3	3	0,02	904,4	2325,6		2	2067,2
3	3	0,018	1033,6	2411,7		2	2067,2
3	4	0,015	1076,7	2282,5		2	2196,4
3	4	0,012	1033,6	2411,7		2	2067,2
3	6	0,014	947,5	2411,7		2	2110,3
4	1	0,017	1335,1	3660,6		2	2282,5
4	1	0,015	1378,1	2627,1		2	2411,7
4	1	0,007	1205,9	2540,9		2	2411,7
5	2	0,01	1119,7	2411,7		2	2239,5

Raw data: traits of release call of *Itapotihyla langsdorffii*

Male	Duration call (s)	Internote interval (s)	Minimum Frequency (Hz)	Maximum Frequency (Hz)	Dominant Frequency (Hz)	Call rate (calls/min)
1	0,005	0,20	1249	3402	3144	26
1	0,008	0,15	1163	3273	3144	26
1	0,008	0,32	1163	3058	1335	26

1	0,011	0,14	1163	3058	2929	26
1	0,009	0,15	1206	3101	1421	26
1	0,006	0,26	1120	3015	1292	26
1	0,007	0,01	948	2196	1292	26
1	0,010	0,79	1335	3187	3058	26
1	0,008	0,12	1163	3101	2972	26
1	0,013	0,59	603	2756	1249	26
1	0,010	0,17	1206	2799	1378	26
1	0,008	0,49	1206	2412	1378	26
1	0,010	0,03	991	2110	1464	26
1	0,009	0,25	1292	2842	1464	26
1	0,008	0,64	1077	2498	1464	26
1	0,009	0,36	1163	2756	2498	26
1	0,008	0,21	1292	2885	2670	26
1	0,009	0,93	1249	2972	2713	26
1	0,008	1,28	1378	2842	2713	26
1	0,008	0,63	1034	2240	1550	26
1	0,009	3,05	1292	2842	2584	26
1	0,007	0,14	1120	2713	2455	26
1	0,009	0,26	1034	2670	1852	26
1	0,008	0,67	1034	2498	1723	26
1	0,007	64,36	1335	2670	2412	26
1	0,013	0,22	560	2885	1120	26
1	0,007	0,15	1034	2756	1249	26
1	0,010	0,46	646	2498	1163	26
1	0,009	0,31	1034	2584	1421	26
1	0,009	0,39	948	2929	1077	26
1	0,008	1,79	991	2369	1249	26
1	0,008	0,39	689	2842	1120	26
1	0,014	0,44	904	2756	1163	26
1	0,010	0,76	948	2929	1163	26
1	0,009	1,74	1120	3101	2713	26
1	0,006	1,57	991	2885	1163	26
1	0,008	0,41	991	2972	2842	26
1	0,009	0,42	1077	2929	2799	26
1	0,008	0,46	1077	3015	2929	26
1	0,007	0,50	948	2756	2627	26
1	0,008	3,25	948	3101	1120	26
1	0,010	0,27	861	2756	1077	26
1	0,006	1,30	818	3101	1077	26
1	0,008	2,57	991	3101	1120	26
1	0,008	0,37	948	2799	1378	26
1	0,008	0,34	1120	3058	2885	26
1	0,007	0,44	948	3058	1034	26
1	0,009	0,41	991	2799	1378	26
1	0,008	1,01	1077	2972	2498	26

1	0,007		689	3273	1507	26
1	0,013		948	3316	1034	26
1	0,009		904	2756	1378	26